

Jaminan Hukum Hak Konsumen Atas Informasi sebagai Bentuk Kebebasan Berpendapat

Disusun Oleh:

Andi Adiv Allanza Putra (1103223075)
Khalif Aziz Prawira (1103223045)
Fadhil Ahmad Izzati (1103223198)
Muhammad Akhtar Perwira (1103220150)
Bintang Nabiil Lukman (1103223126)

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO

TELKOM UNIVERSITY BANDUNG

2025

RINGKASAN HASIL ANALISA

Penelitian ini mengkaji hubungan hak konsumen atas informasi dan kebebasan berpendapat, menyoroti lemahnya implementasi hukum serta perlunya edukasi, pengawasan, dan sanksi tegas bagi pelaku usaha. Penelitian ini menelaah hubungan hak konsumen atas informasi dengan kebebasan berpendapat, menyoroti lemahnya implementasi hukum dan perlunya peningkatan edukasi, pengawasan, serta penegakan sanksi bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: hak konsumen, informasi, kebebasan berpendapat, perlindungan hukum, transparansi

LATAR BELAKANG

Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar dalam negara demokratis yang juga mencakup hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Dalam konteks kehidupan ekonomi, hak ini berkaitan erat dengan hak konsumen untuk mengetahui secara jelas dan jujur mengenai barang atau jasa yang mereka konsumsi. Informasi yang akurat membantu konsumen membuat keputusan secara rasional, melindungi keselamatan, serta menjaga kepercayaan terhadap pelaku usaha dan pasar.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan penyimpangan seperti promosi menyesatkan, informasi produk yang tidak transparan, hingga lemahnya literasi hukum di kalangan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak konsumen atas informasi belum sepenuhnya terlindungi, meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kurangnya keterbukaan dan pengawasan menyebabkan konsumen sulit menilai kebenaran informasi, sehingga kebebasan berpendapat mereka dalam konteks konsumsi menjadi terbatas.

Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang kuat dan pelaksanaan yang konsisten agar hak konsumen atas informasi benar-benar terjamin. Penelitian ini berupaya menganalisis hubungan antara perlindungan hukum terhadap hak informasi konsumen dengan kebebasan berpendapat sebagai hak asasi warga negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat, mendorong transparansi

informasi, serta menciptakan keseimbangan yang adil antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan negara dalam menjamin kebebasan berpendapat.

CARA PENGAMBILAN DATA

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu kuesioner dan studi literatur. Kedua metode ini dipilih untuk memperoleh data yang menyeluruh, baik dari pandangan langsung masyarakat maupun dari referensi ilmiah yang relevan.

Kuesioner disebarakan secara daring melalui Google Form kepada sejumlah responden dari berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak konsumen atas informasi serta kaitannya dengan kebebasan berpendapat. Pertanyaan yang diajukan mencakup pengalaman konsumen dalam memperoleh informasi produk, pandangan terhadap transparansi pelaku usaha, dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat terkait barang atau jasa. Hasil studi literatur digunakan untuk memperkuat dan menjelaskan temuan dari kuesioner agar sejalan dengan teori dan kebijakan yang ada.

Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan lembaga resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil kajian literatur digunakan sebagai acuan untuk menafsirkan temuan dari kuesioner dan menilai kesesuaiannya dengan teori serta kebijakan yang berlaku. Melalui kombinasi kedua metode ini,

penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai jaminan hukum hak konsumen atas informasi sebagai bentuk kebebasan berpendapat.

ANALISA

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden telah menyadari pentingnya hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebelum melakukan transaksi. Sebanyak 67,5% responden menyatakan selalu mencari informasi produk terlebih dahulu, dan 77,5% menganggap transparansi informasi sebagai faktor penting dalam menentukan keputusan pembelian. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa “setiap konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa” (UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 1999). Dengan demikian, hak atas informasi merupakan bentuk nyata dari kebebasan berpendapat dalam ranah konsumsi, karena keputusan konsumen didasarkan pada akses terhadap informasi yang terbuka.

Namun, hasil kuesioner juga memperlihatkan masih adanya persoalan di lapangan. Sekitar 42,5% responden menilai bahwa informasi yang diberikan oleh pelaku usaha tidak selalu jujur atau transparan, dan hampir setengah dari responden pernah merasa tertipu oleh iklan atau deskripsi produk yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kondisi ini diperkuat oleh temuan BPKN RI dalam kasus Meikarta (2023), di mana ribuan konsumen mengalami kerugian akibat ketidakterbukaan informasi dan lemahnya pengawasan (BPKN-RI, 2023). Situasi tersebut memperlihatkan bahwa hak atas informasi belum sepenuhnya terlindungi, sekalipun regulasi seperti PP Nomor 58 Tahun 2001 Pasal 7–10 telah mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha agar tidak menyesatkan konsumen (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2001). Selain itu,

BPKN juga menyoroti isu keterbatasan akses informasi tentang kadar gula, garam, dan lemak (GGL) sebagai bentuk lain dari pelanggaran hak atas informasi yang berdampak langsung pada kesehatan publik (BPKN-RI, 2022).

Dari aspek kebebasan berpendapat, 72,5% responden merasa cukup bebas menyampaikan pendapat atau ulasan tentang produk di media sosial. Namun, 40% lainnya masih merasa khawatir akan ancaman hukum atau serangan balik ketika menyampaikan kritik terbuka terhadap pelaku usaha. Hal ini menandakan bahwa kebebasan berpendapat konsumen masih belum sepenuhnya dijamin secara aman. Padahal, Pasal 4 huruf d UU No. 8 Tahun 1999 memberi hak kepada konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan (UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 1999). Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat berperan penting untuk mewujudkan pengawasan sosial terhadap pelaku usaha dan sebagai alat kontrol publik atas kejujuran informasi di pasar.

Hasil studi literatur dan kuesioner menunjukkan bahwa pelaksanaan hak atas informasi dan kebebasan berpendapat konsumen masih menghadapi tantangan berupa kurangnya pengawasan, lemahnya literasi hukum, dan ketakutan dalam menyampaikan kritik. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat, pengawasan terpadu sesuai PP No. 58 Tahun 2001, serta penegakan sanksi terhadap pelaku usaha yang menyesatkan informasi. Dengan demikian, hubungan antara hak informasi dan kebebasan berpendapat dapat berjalan seimbang di mana keterbukaan informasi memperkuat kebebasan berpendapat, dan kebebasan berpendapat menjadi sarana memperjuangkan hak informasi konsumen secara demokratis dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kuesioner dan studi literatur, dapat disimpulkan bahwa hak konsumen atas informasi yang benar itu memiliki hubungan dengan kebebasan berpendapat sebagai hak asasi warga negara. Mayoritas responden menyatakan pentingnya konsumen untuk mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur sebelum dilakukannya proses transaksi. Namun, masih banyak konsumen yang mengalami kekecewaan karena informasi yang kurang jelas oleh pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hak konsumen atas informasi yang jelas dan benar sesuai dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen masih belum sepenuhnya berjalan.

Meskipun sudah ada landasan hukum UU no. 8 Tahun 1999 dan PP No. 58 Tahun 2001, pelaksanaannya masih kurang ada pengawasan dan pelaku usaha maupun konsumen masih kurang literasi hukum sehingga masyarakat menjadi khawatir dalam menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan edukasi hukum, pengawasan yang terpadu, dan pengekan sanksi hukum bagi para pelaku usaha yang belum menyampaikan informasi yang transparan. Dengan begitu, hak informasi dan kebebasan berpendapat bagi konsumen dapat terwujud dengan dengan adil dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKN-RI. (2022, May 24). *BPKN-RI : Perlindungan Konsumen Terkait Akses Informasi Gula, Garam, dan Lemak (GGL)*. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. <https://bpkn.go.id/siaranpers/detail/bpkn-ri-perlindungan-konsumen-terkait-akses-informasi-gula-garam-dan-lemak-ggl>
- BPKN-RI. (2023, January 19). *BPKN-RI KAWAL PEMULIHAN HAK KONSUMEN MEIKARTA*. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. <https://bpkn.go.id/siaranpers/detail/bpkn-ri-kawal-pemulihan-hak-konsumen-meikarta>
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*. (2001).
- UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA*. (1999).